

Albanian Socio-Economic Review (ASER)

PRINT ISSN: 2222-5846

ONLINE ISSN: 2312-5349

Volume 1, Issue 4, pp. 5 - 10, 2017

Received 12 September 2017 / Accepted 15 December 2017

EUROIZIMI I EKONOMISË SHQIPTARE: KOHA PËR NJË STRATEGJI PËR KËTË QËLLIM

Dr. Zef PREÇI

Abstract

In the process of enlargement of the European Union (EU), monetary integration or the adoption of a common currency (Euro) for new member states is seen as the last stage of membership in this union. Indeed, this process goes through several phases identified from the beginning of this process. In fact, euroization is neither more nor less than the integration of the country's national economy into the EU.

Since the early 1990s, the monetary integration of developing and transition countries has been considered as a monetary strategy for immunization against international monetary instability.

In the following article, the word Euroisation is used about unilateral adoption of the euro in our country - a country in the process of EU membership – while the term "Euroization" is used throughout the text in the full sense of this notion in function of this purpose

Hyrje

Ne procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian (BE), integrimi monetar apo adoptimi i monedhës së përbashkët (Euro) për vendet e reja anëtare shihet si etapa e fundit e anëtarësimit në këtë union. Në të vërtetë ky proces kalon nëpër disa faza të identifikuar qysh në fillimet e këtij procesi. Në fakt, euroizimi është as me shumë dhe as me pak se vetë integrimi i ekonomisë kombëtare të vendit në BE. Qysh në fillim të viteve 90-te, integrimi monetar i vendeve në zhvillim dhe tranzicion është konsideruar si një strategji monetare për imunizimin ndaj paqëndrueshmërisë monetare ndërkombëtare. Në vijim të kësaj shkrimi, kur flitet Euroizim fjala është për adoptim të njëanshëm të Euros në vendin tone - një vend në proces anëtarësimi në BE - ndërsa termi “Euroizim” përdoret gjatë tekstit edhe në kuptimin e plotë të këtij nocioni në funksion të këtij qëllimi.

Teoria e Zonave Optimale të Monedhës: kriteret e saj.

Diskutimi mbi integrimin ekonomik dhe monetar është në thelb i bazuar në nocionin e Zonës Optimale të Monedhës. Në të vërtetë, nocioni i kësaj zone është një pikënisje e dobishme për çdo diskutim mbi integrimin rajonal. Studime të ndryshme teorike rreth Zonës Optimale të Monedhës kanë identifikuar edhe kriteret baze mbi të cilën mbështetet kjo teori, të tilla si:

- Fleksibiliteti i çmimeve dhe pagave.
- Lëvizshmëria e të gjithë faktorëve të prodhimit duke përfshirë punën.

- Integrimi i tregjeve financiare.
- Shkalla e hapjes ekonomike.
- Diversifikimi ne prodhim dhe ne konsum.
- Ngjashmëritë e normave te inflacionit.
- Integrimi politik.

I përmenda këta kritere për te sjelle ne vëmendjen e lexuesit se pavarësisht politikës monetare të ndjekur, pavarësisht dinamikës së marrëdhënieve shumë-planesh të shtetit shqiptar me Bashkimin Evropian, në secilin nga kriteret e mësipërme të marre veçmas apo se bashku, është shënuar progres i dukshëm dhe se ky progres de facto ka shërbyer edhe procesin e Euroizimit të ekonomisë shqiptare gjatë gjithë periudhës qysh nga ndryshimet sistematike të vitit 1990.

Çfarë është Euroizimi?

Termi euroizim, ashtu si dhe ndërkombëtarizimi i monedhës tjetër të përbotshme - dollarit, ka të bëjë me ato raste në të cilat monedha kombëtare vendase në një shkallë të caktuar zëvendësohet nga një valute e huaj. Dallimi i parë i dukshëm është midis Euroizimit zyrtar dhe atij jozyrtar. Ndërsa Euroizimi zyrtar nënkupton miratimin ligjor të përdorimit të monedhës së huaj për të gjitha funksionet e parëse, një euroizim jo-zyrtar paraqet një situatë në të cilën përdoren të dy monedhat vendase dhe të huaja njëkohësisht, por monedha e huaj nuk është një ndërmjetës i pagesave i njohur ligjor. Euroizimi jo-zyrtar ndodh në formë të ndryshme, si: zëvendësimi i monedhës (valuta e huaj kryen funksionin e mjetit të këmbimit), zëvendësimi i asetëve (monedha e huaj shërben si depozitë për ruajtjen e vlerave dhe si njësi e funksioneve të llogarisë kombëtare) dhe Euroizimi real (monedha e huaj përdoret për përcaktimin e çmimeve dhe të pagave). Kjo nuk ka të bëjë vetëm me rrethanat në të cilat disa vende vendosin të heqin dorë nga monedhat kombëtare dhe të miratojnë Euron. Ky pozicion e vendos vetveten në konceptin e gjere të Euroizimit. Ndonëse janë edhe një numër fenomenesh me të nuancuara që fshihen sipas kësaj kategorie. Midis tyre, ekziston Euroizimi i kursimeve, kur qytetarët vendosin të mbajnë depozitat e tyre në euro në vend të monedhës së tyre kombëtare. Masa e zëvendësimit të monedhës është vlera e bankënotave në monedhe të huaj që qarkullojnë në ekonomi (si mjet pagese dhe depozitë vlerë) dhe të gjitha llogaritë rrjedhëse dhe depozitat në një monedhe të huaj (në këtë rast Euro) të mbajtura nga rezidentët në bankat vendase dhe jashtë vendit.

Ndonjëherë ndodh një tjetër fenomen që emërtohet edhe si Euroizim dhe që lidhet me të ashtuquajturën Euroizim i njeansheshem, i cili i referohet një situatë të ngjashme me atë që vihet re në Kosovë, kur një vend, pa përmbushur kriteret e konvergencës të Traktatit të Mastroitit dhe jashtë procedurës formale të parashikuar në ligjin e BE-së, vendos të braktisë monedhën vendase dhe të përdore Euron në tregtinë e jashtme dhe të brendshme.

Autore të ndryshëm, duke përfshirë edhe autorin e këtyre radhëve, kanë konstatuar edhe fenomenin që Banka e Shqipërisë, ashtu si shumë banka qendrore të vendeve Evropiane jashtë Eurozonës ka ndjekur në vijimësi politiken monetare të Bankës Qendrore Evropiane, veçanërisht për së takon uljes së normës baze të interesit. Edhe pse jam dyshues për shkallën e ndikimit të kësaj politike mbi ekonominë shqiptare posëcerisht sa i takon zgjerimit të kreditimit të ekonomisë reale (kjo për shkak të problemeve të brendshme të kësaj ekonomie), personalisht e çmoj pozitivisht

politiken e ndjekur si një shprehje të maturisë së bankës qendrore. Njëkohësisht ndjekjen e politikës monetare të BQE nga Banka e Shqipërisë e shoh edhe si një reflektim të natyrshëm të avancimit të kritereve që lidhen me Zonën Optimale të Monedhës të sipërcituara. Është e kuptueshme se ky trend në politiken monetare të Bankës së Shqipërisë reflekton edhe faktin se BE përfaqëson partnerin kryesor të Shqipërisë në shkëmbimet tregtare, por edhe efektin iluziv të besimit që krijon një politike e tillë monetare të investitorët, etj.

Pro dhe kundër Euroizimit...

Në literaturën shumë të gjere rreth kësaj teme njihen një numër vendesh që preferojnë të miratojnë në mënyrë të njëanshme Euro pa pjesëmarrjen e plote dhe ligjore në bashkimin monetar Evropian. Disa nga arsyet me të zakonshme të identifikuar pas vendimit të njëanshëm të Euroizimit janë:

- stabiliteti i kursit të këmbimit i cili stimulon investimet e huaja direkte (FDI);
- eliminimi i rreziqeve të sulmeve spekulative;
- rrezik më i ulët i këmbimit për rezervat valutore;
- normat e ulëta të interesit;
- ulja e inflacionit;
- Kostot më të ulëta të transaksioneve, etj.

Nga ana tjetër, megjithatë, në literaturën rreth kësaj teme janë identifikuar edhe një numër arsyesh për të kundërshtuar Euroizimin e njëanshëm:

- disavantazhin për të mos pasur një politike të normës së interesit;
- rreziku më i lartë i drejtimit të bankave tregtare në mungesë të një banke qendrore "kombëtare" që vepron si burim i fundit huadhënës në rast se institucionet financiare të vendit ndeshen me vështirësi financiare apo janë pranë kolapsit, dhe
- mungesa e rezervave valutore.

Apriori pranohet gjerësisht se përfitojnë me shumë nga heqja dore e monedhës kombëtare dhe zëvendësimin e saj me monedhe të huaja ato vende që kanë një ekonomi të vogël e të hapur, që kanë shkëmbime tregtare intensive me vendin/bashkimin ekonomik që emeton monedhën zëvendësuese (në rastin të Zonës Eurozonë); vendet me një histori të inflacionit të lartë, dhe me një cikël të biznesit shumë të ndërlikuar me ciklin e vendit emetues të monedhës BE huaj.

Zgjerimi i Bashkimi Evropian: çështja e bashkimit monetar

Siç dihet, BE ka ofruar një qasje me tre hapa baze për integrimin monetar të vendeve anëtare. Vendet aspirantë për në BE fillimisht anëtarësohen me BE, pastaj hyjnë në ERM II të këtij unioni dhe, së fundi, pas përmbushjes së kritereve të konvergjencës së Mastroiitit, vjen aderimi në zonën e Euros, dmth këto vende bëhen natyrisht të drejta të plota në Bashkimin Ekonomik dhe Monetar. Mbi bazën e këtij skenari, është e qartë se, megjithëse progresin e shënuar në përmbushjen e kritereve të Zonës Optimale të Monedhës, për vendet si Shqipëria integrimi monetar me BE nuk është

ne te vërtete një alternative aktuale për ta. Kjo mbetet një çështje mjaft komplekse dhe e vështire edhe për shkak të situatës ekonomike, por gjithsesi duket si perspektive strategjike në periudhën afatgjatë.

Në rastin e Shqipërisë, pavarësisht një përpjekje të bërë në fillim të viteve 2000 për dollarizimin e ekonomisë nga i cili për arsye të kuptueshme u hoq dore me vonë, çfarëdo rruge që të ndiqet në procesin e përfshirjes së ekonomisë kombëtare në zonën e Euros, me apo pa integrimin ekonomik të vendit, themelore mbetet vendi do të humbë mundësinë e përcaktimit të politikave monetare të pavarura, rol ky që është luajtur deri me sot nga Banka e Shqipërisë. Natyrisht që diskutimi mbi impaktin e politikës monetare në ekonominë shqiptare, veçanërisht gjatë dekadës së fundit që përkon edhe me krizën ekonomike globale dhe problemet serioze strukturore të kësaj ekonomie, është një temë të gjere, për të cilën mungon konsensusi në radhët e ekonomistëve dhe analistëve të ekonomisë.

Gjithsesi, pavarësisht kontekstit të përdorimit, Euroizimi shpreh gjithçka që lidhet që nga përdorimi i paligjshëm i Euros së bashku me Lekun shqiptar deri në miratimin zyrtar të përdorimit të Euros si mjeti kryesor apo i vetëm i pagesave, si njësinë e llogarisë kombëtare dhe/ose si depozite e vlerave.

Ndërkaq Euroizimi mund të ndodhë atëherë kur Euro të përdoret në secilin prej tre roleve klasike të parave. Ky i fundit shumëllojshmëria quhet Euroizim i plote ose zyrtar i cili duhet të shquhet nga Euroizimi jo-zyrtar (pa miratimin formal ligjor) dhe gjysme-zyrtar (ose zyrtarisht i quajtur përdorimi i të dy monedhave njëkohësisht), dmth në rastin kur përdorimi i Euros është i ligjshëm, por ajo luan një rol dytësor në krahasim monedhën vendase. Ndoshta në këtë modelin e fundit duhen klasifikuar edhe përpjekjet e Bankës së Shqipërisë gjatë këtij viti për të inkurajuar përdorimin me të gjere të monedhës vendase, pavarësisht faktit se besimi i konsumatorëve dhe biznese mbetet dukshëm më i madh në monedhën Euro. Në fakt kjo ka ndodhur pavarësisht dëshirës së Bankës së Shqipërisë, po për faktin se kredidhënia në Euro është shtrënguar shumë nga rregullat e ECB-së mbi bankat evropiane që operojnë në vendin tone. Nëpërmjet këtij zhvillimi Banka e Shqipërisë ka synuar të përforcojë transmetimin e politikës monetare. Ndërkaq, duhet pranuar se kriza nxori në dukje problemin e menaxhimit të bankave të falimentuara apo të kredive të keqa, për faktin se ky menaxhim, siç tregon edhe përvoja e vendeve të tjera, është me eficient në monedhën kombëtare.

Kuptohet se Euroizimi në rastin tone do të duhet të analizohet nga këndvështrimi i kosto/ përfitimeve apo avantazheve/disavantazheve që gjithsesi nuk mund të kompensojnë njëra-tjetrën. Edhe pse është vështire të besh llogaritje mbi përfitimet e mundshëm të këtij zëvendësimi të Lekut me Euron në ekonominë tone, nga studimi i përvojës së vendeve që kanë ecur përpara në këtë proces mund të konsiderohen si të tilla:

- ulja e kostonë së transaksioneve,
- rritja e stabilitetit financiar, dhe
- rritja e kredibilitetit politik.

Siç dihet, Shqipëria pati një bum financiar edhe pa adoptim të Euros para krizës, dhe po kështu në ditët e sotme normat e interesit janë në nivele të ulëta historike. Por të dhënat e vendeve të tjera që kanë adoptuar Euron në mënyrë të njëanshme tregojnë se përveç reflektimit të trendit të vendim-marrjes së Bankës Qendrore Evropiane për uljen e normës baze të interesit, vendet që kanë futur Euron përfitojnë edhe efekte shtese jo vetëm në uljen e këtyre normave, por edhe kosto të tjera do reduktoheshin me këtë rast.

Dmth krijohen kushtet për të ofruar norma më të ulëta të interesit, për kosto më të reduktuara të transaksioneve dhe ushtrohet një efekt pozitiv mbi disiplinën makro-ekonomike dhe reformat strukturore për të cilat ka nevojë ekonomia shqiptare në ditët e sotme.

Në rastin e vendit tonë, e gjej më vend të theksoj se nxitimi në futjen e Euros në vend të Lekut shqiptar do t'i shërbeje padyshim edhe zbutjes apo amortizimit të rrezikut nga goditjet që duken në horizont nga politikat e pakujdesshme të qeverisë sidomos në drejtim të rritjes agresive borxhit publik, të përfshirjes kërcënuese të sektorit privat në investimet në infrastrukturën publike, deri edhe në ekspozimin e dukshëm të ekonomisë kombëtare ndaj pastrimit të parave me burim veprimtaritë kriminale siç është kultivimi, përpunimi, tregtimi, dhe eksportimi i marijuanes dhe drogave të tjera të forta. Kjo nuk përjashton as efektin e kundërt, siç është rasti i PIIGS¹, dmth vendeve mesdhetare që adoptuan Euron dhe që ishin thelbi i krizës së Eurozonës në 2011-12, tregoi se ulja e normave të interesit mbi borxhin publik vetëm sa i kishte nxitur qeveritë të merrnin borxh më të madh publik. Në mënyrë që të mos përsëritet ky fenomen mendoj se duke adaptuar në mënyrë të njëanshme Euron krijohet një terren i favorshëm për më shumë transparencë në borxhin publik dhe një rol më të madh të Bankës Qendrore Evropiane në këtë drejtim. Gjithashtu mendoj se futja e Euros do të ndihmojë për të frenuar PPP-të e rrezikshme sidomos në të ardhmen dhe deri-diku edhe për mbrojtur ekonominë kombëtare nga fenomeni evident dhe kërcënues i pastrimit të parave.

Për më tepër nuk ka asnjë dyshim se në Shqipëri, ashtu si në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor që ende nuk përdorin Euron si monedhë kombëtare të tyre (Maqedonia dhe Serbia), miratimi i Euros duket më të vërtetë qëllimi përfundimtar i të dyjave palëve të interesuara: qytetarëve dhe autoriteteve shtetërore, qëllimi i të çileve është shfrytëzimi i plote i mundësive që ofron kjo monedhë për të përshpejtuar në tërësi e integritimit Evropian të tyre. Në këto vende aspirantë për në BE nuk pyetet më nëse do të miratohet Euron, por kur dhe si do të do të realizohet kjo. Pavarësisht kësaj aksiome që pranohet gjerësisht në rrethet e ekonomistëve, studiues të njohur të sistemeve bankare ngrëne shqetësimin e natyrshëm rreth sinkronizimit të ulet të ciklit të biznesit në Shqipëri me vendet e rajonit dhe vete BE-ne, duke e parë nivelin e sotëm

¹ Siç dihet, për shkak të recesionit ekonomik që filloi në vitin 2008, disa anëtare të BE-së u bene historikisht të njohur si PIIGS. Këto shtete përfshijnë Portugalinë, Italinë, Irlandën, Greqinë dhe Spanjën dhe nëse kombinohen së bashku, ato formojnë akronimin PIIGS

te këtij sinkronizmi si një argument për të asse një politike monetare të pavarur dhe për një periudhe kohe. Duke gjykuar nga hapat klasike të një cikli biznesi² mendoj se problemet e sotme strukturore të ekonomisë shqiptare nuk lëne shumë hapësire për identifikimin e çartit të këtyre fazave të ciklit dhe se kjo ekonomi është qartësisht e ekspozuar ndaj goditjeve të jashtme. Rritja shumë e ngadalshme mbas krizës së vitit 2008 ka sjelle nevojën për reforma me të thella fiskale, financiare, institucionale dhe rregullatore për të rritur produktivitetin ekonomik sonë kombëtar dhe sidomos për të përshpejtuar rritjen dhe punësimin.

Një problem tjetër që evidencohet nga studiuesit në rastin e një adoptimi të njëanshëm të Euros në ekonominë shqiptare është edhe rreziku që Qeveria të beje bail out³ të kredive të këqija apo të bankave të falimentuara, për të cilat nevojitet monedha kombëtare.

Edhe pse e pranoj se këto dy këto rreziqe nuk janë plotësisht të tejkaluara në Shqipëri dhe sotme, besoj se këto duhen qartësuar hap mbas hapi në rastin e përgatitjes së një strategjie të detajuar për adoptimin e njëanshëm të Euros në Ekonominë shqiptare.

Pa u futur në shifrat për secilën nga këto karakteristikat e analizuara më sipër, personalisht mendoj se vendi ynë plotëson dukshëm pjesërisht disa prej tyre dhe de facto është afër mundësisë së hedhjes së një hapi të tillë historik - zëvendësimit të Lekut shqiptar me Euron. Natyrisht që për të hedhur këtë hap nevojitet një strategji e detajuar dhe e mirë menduar me përfshirjen e të gjitha palëve të interesuara vendase dhe një mbikqyrje e rreptë nga ana e institucioneve monetare Evropiane dhe FMN-ja. Si konkluzion mund të thuhet se futja zyrtarisht në përdorim të Euros në mënyrë të njëanshme duke zëvendësuar Lekun shqiptar ende pa u bërë vend natyrisht i EMU II, pra Euroizimi i njëanshëm i ekonomisë shqiptare, në fakt nuk do të ishte gjë tjetër veçse një legjitimim i situatës në të cilën ndodhet ekonomia jonë kombëtare aktualisht. Edhe pse kjo duket si një përpjekje a mënyrë jo-standarde e integritit në EMU, kjo do të shënonte në të vërtetë një “shkurtim” të periudhës së integritit monetar në Eurozonë dhe të vetë integritit evropian të Shqipërisë.

Cite this article as: Preci, Z. EUROIZIMI I EKONOMISË SHQIPTARE: KOHA PËR NJË STRATEGJI PËR KËTË QËLLIM. Albanian Socio-Economic Journal, 2017, Issue 4, pp. 5-10.

² Siç dihet, ciklet e biznesit identifikohen nëpërmjet katër fazave të ndryshme: zgjerimi, piku, tkurrja dhe rënia. Një zgjerim karakterizohet nga rritja e punësimin, rritja ekonomike dhe presioni mbi çmimet.

³ Me këtë term kuptohet ndihmesa për shpëtim, dmth një situatë në të cilën bizneset, një individ ose qeveria i ofron para një biznesi të dështuar për të parandaluar pasojat që rrjedhin nga rënia e biznesit, në rastin tone të bankave.